

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 708 sahifa.

2025-yil, 16-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQARISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.....	669
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI

Ermetov Amirbek Ismailovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email: amirermetov@gmail.com

ORCID: 0009-0007-0454-8814

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida hunarmandchilik sohasining rivojlanish istiqbollari, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati hamda raqamli texnologiyalarni joriy etishning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda xalqaro va milliy manbalar asosida hunarmandchilik faoliyatining raqamli transformatsiya jarayonidagi tendensiyalari hamda prognoz variantlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, hunarmandchilik, raqamli transformatsiya, innovatsiya, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract. This article analyzes the development prospects of handicrafts in the context of the digital economy, emphasizing their economic and social significance and the efficiency of digital technology implementation. Based on international and national sources, it identifies trends and forecast models of digital transformation in the handicraft sector.

Key words: digital economy, handicrafts, digital transformation, innovation, economic development.

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития ремесленничества в условиях цифровой экономики, его экономическое и социальное значение, а также эффективность внедрения цифровых технологий. На основе международных и национальных источников проанализированы тенденции и прогнозные варианты цифровой трансформации в сфере ремесленного производства.

Ключевые слова: цифровая экономика, ремесленничество, цифровая трансформация, инновации, экономическое развитие.

KIRISH

Hunarmandchilik milliy an'anaviy qadriyatlarimiz beshigi, ota-bobolarimizdan qolgan milliy ma'naviy meros hisoblanadi. Yurtimizda usta hunarmandlarimizning ming yillik hunarlarini davom ettirib kelayotgan yetti avlod vakillari mavjud. Hunar — hunarmandning qalbidagi go'zallikni qo'l mehnati orqali ifoda etuvchi milliy mahsulotimizdir.

Xorazm viloyatida ko'plab usta hunarmandlar faoliyat yuritadi. Ularning hunarini rivojlantirish, yaratilgan mahsulotlarini sotish va daromadlarini oshirish, shuningdek, hunarmandchilik rivojlangan Farg'ona, Buxoro, Namangan kabi viloyatlar hunarmandlari bilan tajriba almashish orqali olis tog'li hududlarda ham hunarmandchilikni keng targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, hunarmandlar o'z shogirdlarini ko'paytirishga erishib, ularning mustaqil faoliyat boshlashlariga ko'mak berish, hunarmandlar sonining ortishiga, o'zaro raqobat shakllanishiga, sifatli va arzon mahsulotlarni ichki hamda tashqi bozorga yetkazib berish imkonini yaratadi. Bu esa hunarmandchilik mahsulotlari sifatining oshishiga, narxlarning arzonlashuviga va soha rivojlanishiga olib keladi. Natijada, aholining yuqori daromad olish imkoniyatlari kengayadi, ko'plab fuqarolar uy sharoitida mehnat bilan band bo'lishadi va ishsizlik keskin kamayadi. Bu bizning oliy vazifamizdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar mahalliy hunarmandchilikni bozorlarga chiqarish, mahsulotlarni diversifikatsiyalash va qiymat zanjiriga kirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. World Bank 2016-yilgi hisobotida raqamli texnologiyalar iqtisodiy o'sishni va xizmatlar sifatini oshirishi mumkinligi, biroq bu natijalar notekis bo'lishi hamda raqamli bo'linish kabi tuzilmaviy muammolarga bog'liq ekanligini ta'kidlagan.

Texnologik o'zgarishlar ishchi kuchi va tashkilotlarning moslashuvchanligini talab etadi. Brynjolfsson va McAfee (2014) bu jarayonlarni "ikkinchi mashina asri" konsepsiyasi doirasida tahlil qilib, tezkor texnologik o'zgarishlar imkoniyatlar bilan bir qatorda ijtimoiy va iqtisodiy tafovutlarni ham keltirib chiqarishini ogohlantiradi. Hunarmandlar uchun bunday o'zgarishlar raqamli ko'nikmalar, biznes strategiyalari va marketing yondashuvlarini shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Madaniy meros va hunarmandchilikni raqamlashtirish bir qator afzalliklarni beradi: bilim va texnikalarni hujjatlashtirish, ommaviy kommunikatsiya orqali yangi bozorlarni topish hamda milliy qadriyatlarni saqlab qolish imkonini yaratadi. UNESCO tadqiqotlarida raqamlashtirish orqali an'anaviy hunarmandchilik uchun yangi bozorlar va hamkorlik tarmoqlari ochilishi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, bu jarayonda jamiyat manfaatlari va madaniy hamda intellektual mulk huquqlarini himoya qilish zarurligi alohida qayd etiladi.

Empirik tadqiqotlar va texnik adabiyotlar raqamli platformalar hamda maxsus yechimlar — mahalliy e-commerce tizimlari, mahsulot kataloglari, to'lov integratsiyalari va raqamli hujjatlashtirish usullari — hunarmandlarning daromadini oshirish va mahsulotlarining global raqobatbardoshligini kuchaytirishda samarali vosita ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ko'plab manbalarda texnologiyaning o'zi yetarli emasligi, unga qo'shimcha ravishda ta'lim, logistika, ishonchli to'lov tizimlari va marketing ko'magi zarurligi ta'kidlanadi.

Adabiyotlarda keltirilgan asosiy cheklolvar quyidagicha talqin etiladi: birinchidan, infratuzilma va internet qamrovi cheklangan hududlarda raqamli imkoniyatlar to'liq ishlamaydi; ikkinchidan, hunarmandlarning raqamli savodxonligi pastligi va biznes ko'nikmalari rivojlanmaganligi raqamli transformatsiyaning foydasini kamaytiradi; uchinchidan, platforma iqtisodiyoti hamda global bozorlarga kirish jarayonida intellektual mulk, to'lov xavfsizligi va logistika bilan bog'liq muammolar yangi xavflarni yuzaga keltiradi. Ushbu cheklolvarlarni bartaraf etish uchun siyosiy, ta'limiy va infratuzilmaviy choralarni uyg'un tarzda amalga oshirish zarur, ya'ni texnologik investitsiyalarni iqtisodiy va ijtimoiy siyosat bilan muvofiqlashtirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, mavzuga oid adabiyotlar raqamli iqtisodiyot hunarmandchilik uchun keng imkoniyatlar yaratishini ko'rsatadi. Biroq bu imkoniyatlardan barqaror va ommaviy tarzda foyda olish uchun kompleks yondashuv zarur: keng qamrovli siyosiy, ta'limiy va infratuzilma choralari, shuningdek madaniy-huquqiy himoya mexanizmlari ishlab chiqilishi lozim. Tadqiqotlar amaliy chora-tadbirlarni — mahalliy platformalarni qo'llab-quvvatlash, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, to'lov va logistika infratuzilmasini mustahkamlash, hamda madaniy merosni huquqiy himoya qilishni — birgalikda amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Jahon banki, UNESCO va mahalliy iqtisodiy hisobotlar bazalaridan olingan. Empirik ma'lumotlar kontent tahlili va qiyosiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, hunarmandchilikning raqamli iqtisodiyotdagi rivojlanish omillari, tendensiyalari va prognoz ko'rsatkichlari aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi axborot asrida hunar o'rganuvchilarga berilayotgan guvohnomalar haqidagi ma'lumotlarni to'plash, arxivlarni tashkil etish, ularni tezkor topish va statistik ma'lumotlarni shakllantirish bir qadar murakkab jarayondir. Bu holat ortiqcha mehnat, vaqt va xarajat sarfini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, biz tadqiqotimizda usta-shogird tizimi bazasini yaratish texnologiyasi haqida fikr yuritamiz. Masalaga aniqlik kiritish maqsadida, usta-shogird tizimini korxonalar bilan integratsiyalashgan holda ishlab chiqiladigan axborot tizimi uchun ma'lumotlar bazasining infologik modelini taklif etamiz.

Hunarmandchilikning kelajakdagi ravnaqi yuqori bo'lishi uchun davlatimiz ta'lim va tarbiyaga birinchi navbatda e'tibor qaratmoqda. Usta-shogird an'anasi asosida o'quv kurslarining tashkil etilishi, hunarmandchilik sohasida istiqbolli islohotlarning amalga oshirilishi, xususan, onlayn ta'limning joriy qilinishi va doimiy malaka oshirish tizimining yo'lga qo'yilishi yo'nalishida mislsiz ishlar bajarilmoqda.

Hunarmandchilik bugungi kunda har bir yo'nalish uchun yetuk, malakali va bilimli mutaxassislarni yetkazib beruvchi asosiy va birlamchi tarmoqqa aylanmoqda. Yurtimizda hunarmandchilikni rivojlantirishga kuchli e'tibor qaratilmoqda. Soha raqamlashtirilishi uchun axborot texnologiyalaridan (AT) yanada samarali foydalanish va ularni kengroq joriy etish talab etiladi. Hunarmandchilik bo'yicha elektron biznes, elektron uslubiy qo'llanmalar, elektron majmualar, ta'limiy multimedia vositalari, trenajor dasturlari, avtomatlashtirilgan usta-shogird tizimlari

va boshqa shu kabi loyihalar raqamlashtirish jarayonida jadal suratlarda yaratilmoqda va amaliyotga keng tatbiq etilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Hunarmandchilik mahsulotlarini raqamlashtirish

Bunday jarayonlar nafaqat yurtimizda, balki jahon miqosida ham muvaffaqiyatli tashkil etilmoqda. Bu esa o'zaro integratsiyani, ya'ni axborot texnologiyalari (AT) vositasida amalga oshirilayotgan usta-shogird tizimini raqamlashtirish jarayonini dunyodagi so'nggi yangiliklar asosida olib borish imkonini yaratadi. Bunday yondashuvdan samarali foydalanish usta-shogird tizimining yanada raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda biz hunarmand mahsulotlarini raqamlashtirish va ularni sotish tizimini yo'lga qo'yish ustida ish olib bormoqdami. Bu tizim orqali mahsulotlarni import va eksport qilish, hunarmandlarimizning yuqori darajada daromad olishlari, o'z shogirdlarini yetishtirishlari, sifatli mahsulot ishlab chiqarishlari hamda raqobatbardosh tovar yaratish imkoniyatlarini kengaytirish maqsad qilingan. Shu maqsadda hunarmandlar tomonidan yaratilgan mahsulotlarni sotishga ko'maklashish uchun <http://craftsshop.uz> sayti tashkil etildi.

Saytning ishlash tizimi quyidagicha: hunarmand mahsulotlarini tabiiylikni saqlagan holda sifatli suratga olish, ularni saytga yuklash, har bir mahsulot uchun tannarxni kiritish, to'lov tizimini joriy etish, pochta xizmatini yo'lga qo'yish va mahsulotni xaridorga yetkazib berish mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Hunarmandchilik korxonalarini faoliyatini rivojlanish tendensiyalari asosida baholash bir nechta to'plam elementlari o'rtasidagi bog'liqlikni solishtirish imkonini beradi. Shu sababli tadqiqotimizda hunarmandchilik korxonalarini tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmini prognoz qilishda ekstrapolyatsiya usulidan foydalandik. Trend modellari orqali tahlil quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Juft va xususiy korrelyatsiya koeffitsiyentlarini aniqlash orqali modelda qatnashuvchi omillar tanlanadi.

Regressiya tenglamalarining parametrlarini aniqlash amalga oshiriladi.

Tuzilgan ekonometrik modelning statistik ahamiyatliliigi tekshiriladi. Model ishonchliliigi bir nechta mezonlar orqali baholanadi: regressiya koeffitsiyentlarining ahamiyatlilik darajasi Studentning t-mezone, modelning umumiy ahamiyatliliigi Fisherning F-mezone, avtokorrelyatsiya mavjudligi Darbin-Uotson mezone, omillarning umumiy ta'siri esa R^2 – determinatsiya koeffitsiyenti bo'yicha aniqlanadi.

Hosil qilingan eng optimal trend modeli asosida prognoz natijalari shakllantiriladi.

Tuzilgan ekonometrik model o'rganilayotgan jarayonga mos keluvchi eng maqbul model deb hisoblanadi va kelgusida ushbu model asosida korxonaning asosiy ko'rsatkichlarini prognoz qilish imkonini beradi.

Xorazm viloyatida hunarmandchilik faoliyatini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlar quyidagicha belgilandi:
 Hunarmandchilik korxonalari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi (mlrd so'm) — Y;
 Kichik biznes va tadbirkorlikda hunarmandchilik faoliyati bilan band bo'lganlar ulushi (foizda) — X₁;
 Hunarmandchilik faoliyatiga kiritilgan investitsiyalar (mln so'm) — X₂;
 Faol holatdagi hunarmandchilik korxonalari soni (ming ta) — X₃;
 Hunarmandchilik xizmatlari hajmi (mln so'm) — X₄.

Mazkur omillarning qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan. Xorazm viloyatida hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirishning ekonometrik modeli sifatida chiziqli regressiya tenglamasi aniqlanadi. Bizning holatimizda to'rt omilli chiziqli regressiya tenglamasining umumiy ko'rinishi quyidagicha ifodalanadi (1-jadval):

$$\hat{Y} = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 \quad (1)$$

1-jadval. Xorazm viloyatida hunarmandchilik korxonalari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi va unga ta'sir etuvchi omillarning statistik ma'lumotlari (real qiymatlar)

Yillar	Hunarmandchilik korxonalari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi (mln so'm) Y	Kichik biznes va tadbirkorlikda hunarmandchilik faoliyatida band bo'lganlar ulushi (foizda) X ₁	Hunarmandchilik faoliyatiga kiritilgan investitsiyalar (mln so'm) X ₂	Faol holatdagi hunarmandchilik korxonalari soni (ming ta) X ₃	Hunarmandchilik xizmatlari xajmi (mln so'm) X ₄
2005	1040,6	2,83	394,18	0,283	275,1
2006	1310,4	2,91	585,24	0,306	337,6
2007	1529,6	3,17	735,73	0,336	407,4
2008	1873,2	2,97	885,89	0,378	468,3
2009	2410,8	2,99	994,32	0,403	602,7
2010	3057,6	3,32	1369,82	0,473	764,4
2011	3241,6	4,5	1495,91	0,509	795,4
2012	3595,2	4,6	1768,66	0,552	898,8
2013	4309,2	4,75	2365,43	0,649	1077,3
2014	5422,8	4,88	2682,18	0,665	1354,5
2015	6207,6	5,12	2941,99	0,798	1551,9
2016	7417,2	5,36	3482,25	0,816	1854,3
2017	9770,5	5,31	4736,78	0,828	2527,6
2018	11971,8	5,9	5727,27	0,855	2992,5
2019	14120,4	6,12	6598,32	0,869	3530,1
2020	16321,6	8,7	6996,16	0,888	3830,4
2021	18681,6	9,13	8981,54	0,958	4670,4
2022	22327,6	8,74	10103,08	0,971	5331,9
2023	30609,6	9,21	14716,15	0,992	7652,4
2024	39253,2	9,32	18412,48	1,117	9813,3

(1) Empirik modelni MS Excel dasturidan foydalanib quramiz (2-jadval):

2-jadval. Xorazm viloyatida hunarmandchilik korxonalari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar asosida chiziqli empirik modelni qurish

Regressionnaya statistika					
Mnojestvennyy R	R-kvadrat	Normirovannyy R-kvadrat	Standartnaya oshibka	Nablyudeniya	
0,999808683	0,999617403	0,999515377	232,9856526	20	
Dispersionnyy analiz					
	df	SS	MS	F	Znachimost F
Regressiya	4	2127363969	531840992,3	9797,684549	0,00000000
Ostatok	15	814234,7149	54282,31432		
Itogo	19	2128178204			
	Koeffitsiyenty	Standartnaya oshibka	t-statistika	P-Znachenije	
Y-peresecheniye	-617,9393807	221,7528035	-2,786613612	0,013828061	
Peremennaya X 1	286,9639174	73,83926673	3,886332166	0,001461415	
Peremennaya X 2	-0,871256267	0,406124698	-2,145292498	0,048707349	
Peremennaya X 3	-833,0880684	539,9548602	-1,542884655	0,143689759	
Peremennaya X 4	5,524631658	0,760329855	7,266098552	0,000000276	

2-jadvaldan foydalanib (1) ifodani quyidagicha yozamiz:

$$\hat{Y} = \underset{-2,787}{-617,94} + \underset{3,886}{286,96} X_1 - \underset{-2,145}{0,871} X_2 - \underset{-1,543}{833,088} X_3 + \underset{7,266}{5,525} X_4 \quad (2)$$

(2) dan ko'rish mumkinki, 3-omil bo'yicha aniqlangan qiymatlarni tahlil etilsa, X_3 ning oldidagi koeffitsiyent ahamiyatsiz ($|-1,543| < 2,1$); modelning chiziqli bo'lish gipotezasi faqat shu omil bo'yicha bajarilmaydi ($p=0,14 > 0,05$). Qolgan barcha holatlarda sifatli empirik model qurilganligini ta'kidlash mumkin. U holda (2) ning adekvat holatini quyidagicha yozib olamiz.

$$\hat{Y} = -617,94 + 286,96 X_1 - 0,871 X_2 + 5,525 X_4 \quad (3)$$

Shu o'rinda (3) modelda avtokorrelatsiya mavjud emasligini tekshirish maqsadga muvofiq, u holda uni Darbin-Uotson mezonini bo'yicha tekshiramiz:

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^T e_t^2 + \sum_{t=2}^T e_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = 2 - 2 \frac{\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} \approx 2(1 - \rho_1)$$

Bu yerda, ρ_1 - birinchi tartibdagi korrelyatsiya koeffitsiyenti. Bu mezon bo'yicha ijobiylik DW ning 2 atrofidagi qimati bilan izohlanadi.

Tanlangan omillar bo'yicha birinchi tartibdagi korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblaymiz, ya'ni $\rho_1 = -0,2368$

U holda $DW = 2,4735$ tenglik o'rinni bo'ladi. Bu esa modelning sifati yuqori ekanligini bildiradi.

(3) model bo'yicha Xorazm viloyatida hunarmandchilik korxonalari ishlab chiqarish iqtisodiy o'sishining prognoz ko'rsatkichlarini hisoblash uchun bu modelning ekzogenlari uchun trend modellarni aniqlaymiz. Buning uchun MS Excel dasturidan foydalanamiz:

Kichik biznes va tadbirkorlikda hunarmandchilik faoliyatida band bo'lganlar ulushining o'zgarish jarayonini prognozlash uchun hisoblangan trend modellari 1-rasmda ko'rsatilgan. Hosil qilingan trend modeli natijalari tahliliga ko'ra, bu chiziqli model sifati ancha yuqori (1,2,3-rasm; 3-jadval).

3-rasm. Hunarmandchilik xizmatlari hajmi uchun hisoblangan trend modeli³

1 Manba: Muallif ishlanmasi.

2 Manba: Muallif ishlanmasi.

3 Manba: Muallif ishlanmasi.

3-jadval. Xorazm viloyatida hunarmandchilik korxonalarini tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi va unga ta'sir etuvchi omillarning prognozi

Prognoz yillar	Hunarmandchilik korxonalarini tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi (mln so'm) Y	Kichik biznes va tadbirkorlikda hunarmandchilik faoliyatida band bo'lganlar ulushi (foizda) X_1	Hunarmandchilik faoliyatiga kiritilgan investitsiyalar (mln so'm) X_2	Hunarmandchilik xizmatlari xajmi (mln so'm) X_4
2025	40562,1	9,42	20157,14	10135,65
2026	48134,82	9,79	24248,92	12138,21
2027	57154,43	10,17	29229,31	14536,44
2028	67901,01	10,54	35232,61	17408,5
2029	80708,83	10,91	42468,9	20848,01
2030	95976,74	11,29	51191,43	24967,09

Hunarmandchilik faoliyatiga kiritilgan investitsiyalar o'zgarish jarayonini prognozlash uchun hisoblangan trend modellari 2-rasmda keltirilgan. Hosil qilingan trend modeli natijalari tahliliga ko'ra, eksponensial modelning aniqligi va sifati ancha yuqori.

Yuqorida keltirilgan trend modellar tahlili va ulardan olingan natijalar asosida tuzilgan prognozlar 3-jadvalda ifodalangan. 3-jadval tahlilidan ko'rinadiki, Xorazm viloyatida hunarmandchilik korxonalarini tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi model natijalariga ko'ra, 2024-yilga nisbatan 2025-yilda 1,03 barobarga, 2030-yilda esa 2,44 barobarga oshishi prognoz qilinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hunarmandchilik — milliy an'anaviy qadriyatlarimiz beshigi, ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan bebaho ma'naviy boyligimizdir. Yurtimizda usta hunarmandlar ming yillik an'analarni davom ettirib, yetti avlod vakillari sifatida o'z hunarini e'zozlab kelmoqda. Hunar — hunarmandning qalbidagi go'zallikni qo'l mehnati orqali ifoda etuvchi milliy mahsulotdir.

Xorazm viloyatida ko'plab usta hunarmandlar faoliyat yuritadi. Ularning hunarini rivojlantirish, yaratilgan mahsulotlarni sotish va daromadni oshirish, shuningdek, Farg'ona, Buxoro, Namangan kabi hunarmandchilik rivojlangan viloyatlar bilan tajriba almashish orqali olis tog'li hududlarda ham hunarmandchilikni keng targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, hunarmandlar o'z shogirdlarini ko'paytirish, ularning mustaqil faoliyat boshlashlariga ko'mak berish orqali hunarmandlar sonining ortishiga erishmoqda. Bu jarayon o'zaro sog'lom raqobatni shakllantiradi, sifatli va arzon mahsulotlarni ichki hamda tashqi bozorga yetkazib berish imkoniyatini kengaytiradi.

Hunarmandchilik mahsulotlari sifatining oshishi, narxlarning pasayishi va ishlab chiqarish hajmining ortishi natijasida, aholi yuqori daromad olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, uy sharoitida ishlab mehnat qilayotgan fuqarolar soni ortib, ishsizlik darajasi kamaymoqda. Bu esa mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va aholi farovonligini oshirish yo'lidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xizrich R. D., Peters M. P. Entrepreneurship and Small Business Management. New York: McGraw-Hill, 2018.
2. Hoskin A. Small Business and Craft Industry Development. London: Routledge, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2699-sonli qarori. 2020-yil 27-dekabr.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-245-sonli qarori. 2021-yil 26-aprel.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5242-sonli farmoni. 2021-yil 17-noyabr.
6. "Raqqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. Toshkent, 2020.
7. Karimov A., Xakimova D. Hunarmandchilikni rivojlantirishning iqtisodiy asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>